

**ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПАМ'ЯТЬ»
У СУЧАСНІЙ ВОЄННІЙ ПОЕЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ
ТВОРІВ ПАВЛА ВИШЕБАБИ ТА
МАКСИМА КРИВЦОВА)**

Піддубна Н. В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-0331-0496>

ABSTRACT. The concept of «memory» is one of the culturally significant concepts in Ukrainian linguistic culture. In the wartime, a person's perception of life and the world sharpens, therefore, memory cannot but be reflected in the poetic text as one of the key psychological and mental processes. In modern war poetry, memory is actively conceptualized according to models which are traditional for Ukrainian linguistic culture with appropriate language verbalizers as «memory – being»; «memory – organ», «memory – space», «memory – object», «memory – image», «memory – substance or material», «memory – element» etc.

In the poetry of M. Kryvtsov, the phenomenon of social memory is verbalized with particular poignancy as having a direct connection with society, because memory is not only a psychophysiological, but also a social function. Verbalization of public memory demonstrates its connection with a number of other culturally significant concepts and is especially relevant since its preservation of current events, terrible sacrifices, as well as causes and consequences of war, become the basis for historical memory which is important both for future generations and for the preservation of Ukraine.

KEYWORDS: concept, culturally significant concept, memory, social memory, conceptualization, metaphorical model, war poetry.

Серед культурно значущих концептів, які відбивають важливі для менталітету певного етносу поняття, одним із найбільш вагомих є концепт «пам'ять», який безпосередньо пов'язаний із низкою інших концептів, таких як

«розум», «свідомість», «суспільство» та ін., має високу номінативну щільність, що виявляється у великій кількості мовних одиниць, передовсім лексем і фразеологізмів, які є вербалізаторами концепту «пам'ять» та різних її процесів, широкий діапазон метафоричних моделей, які омовлюють її образний складник.

Намагаючись дослідити особливості вербалізації концепту «пам'ять» у сучасній воєнній поезії, ми виходили з того, що в екстремальних умовах загострюється сприйняття людиною життя і світу, відтак, пам'ять як один з ключових психічних і ментальних процесів не може не відобразитися в поетичному тексті, що написаний під час війни. Матеріалом для цієї розвідки стали поетичні твори поетів-воїнів П. Вишебаби (Vyshebaba, 2023) та М. Кривцова (Kryvtsov, 2023).

У вірші П. Вишебаби «Тут був я» пам'ять вербалізується як така, що мимовільно фіксує те, що для людини є важливим у певний момент («*Я пам'ятаю: тут були птахи [...] / в ті дні, коли ти ще мені писала*»; «*Я пам'ятаю, чувся шурхіт хвиль, / а м'язи на обличчі посміхались*»), однак іноді людина забуває як щось не надто важливе («*Щоденні справи мали певний сенс, / та не згадаю, що в них, крім пустого*»), так і те або того, хто в певний момент був для неї важливим, навіть до самозабуття. Це є виявом порушення свідомості, спричиненим війною («*Лахміття пошматованих небес, / які давно не лагодила тиша. / Не знаю, чи згадаю я себе, якщо ти навіть знов мені напишеш*»). Однак, на думку ліричного героя, його пам'ять зафіксує те, чого він ніколи не забуде – участь у війні: «*Лише бур'ян в задусі не зів'яв. / Хоч видряпай із відчаю на стінах, / що точно пам'ятаєш: «Тут був я, / такий-то рік, воююча країна»*» (П. Вишебаба).

Дослідники омовлення концепту «пам'ять» в українській лінгвокультурі зауважують про наявність кількох базових метафоричних моделей вербалізації його образного компонента, серед яких «пам'ять – істота»; «пам'ять – орган», «пам'ять – простір», «пам'ять – предмет» «пам'ять – зображення», «пам'ять – речовина, матеріал», «пам'ять – стихія» та ін., у кожній з яких наявна семантична диференціація (Куріна, 2011, р. 13). Більшість із цих моделей наявні в

досліджуваних поетичних творах. Зокрема, доволі широко представлена метафорична модель «пам'ять – істота», наприклад, пам'ять вербалізовано як таку, що має здатність працювати: «*Так пам'ять працює за мить до страти: / я згадую львівський вокзал і зливу*» (П. Вишебаба); пам'ять є суб'єктом дії щодо людини-об'єкта, вона й сама набуває ознак людини, як у генітивній метафорі *конвой пам'яті*, в якій створюється уявлення про пам'ять як про поневолювача, який тримає в полоні: «*коли втечу від внутрішніх вартових / від конвою пам'яті / я розповім тобі казку..*» (М. Кривцов).

Метафорична модель «пам'ять – орган» є однією з найдавніших і відображає уявлення про пам'ять як про частину людського організму. Зокрема, у вірші М. Кривцова вона представлена метафорою *пневмоторакс пам'яті*, яка концептуалізує пам'ять, створюючи образ уражених через пошкодження легенів чи грудної клітки: «*Пневмоторакс пам'яті не виліковується*» (М. Кривцов). Тілесність пам'яті виявляється в метафорі *вийняти (з пам'яті) згадки*, яка в дискурсі твору П. Вишебаби «Ерл грей» концептуалізується як, наприклад, рука чи нога, з якою витягують скалки-спогади: «*В той самий день, коли ми перетнемо / обмежувальні лінії, стрічки / коли ми подолаємо всі смуги / та смутки перешкод, горби голгоф [...] / з-під шкіри виймемо колючий дріт, / із пам'яті – всі згадки про неволю*» (П. Вишебаба).

Концептуалізація пам'яті як речовини чи матеріалу виявляється у метафорах, що ототожнюють її із солодкою скоринкою на тістечку: «*пам'ять / крихка наче скоринка на крем-брюле*» (М. Кривцов) чи цукром: «*була хранителькою осені / і хранителькою спогадів / розсипаних, як цукор*» (М. Кривцов).

Метафорична модель пам'яті-простору є однією з найпоширеніших в українській лінгвокультурі, адже зумовлена тим, що простір і час визначаються як дві основні форми буття. Сама ж пам'ять описується як певний вид простору, що має ті чи ті фізичні параметри, як наприклад, ширини (*широке полі пам'яті*), глибини. У М. Кривцова це вербально трансформується у вислів *вирвище пам'яті*, адже в лексеми *вирвище* є обов'язковою сема «глибина»: «*Я / падаю /*

як каштан / у **вирвище пам'яті** / над прірвою» (М. Кривцов). На позначення М. Кривцов уживає назви окультуреного простору. Найбільш активною в його творах є метафора *поле пам'яті*, яка поширюється іншими компонентами, як-от у вірші «На голку війни»: «*поле пам'яті / всіяне / кукурудзою суму*» (М. Кривцов). У творі «*На полі*» пам'ять концептуалізується як небезпечно для людини мінне поле, тобто виявляє ознаки мілітарної метафори: «*На полі / на широкому полі / на мінному полі пам'яті / вибухай*» (М. Кривцов). Одним з вербалізаторів концепту «пам'ять» є метафорична сполука *парк пам'яті*: «*Замітає сніг сліди у парках пам'яті*» (М. Кривцов).

Концептуалізація пам'яті як простору відбувається в дієслівних метафорах *мчить в пам'ять*: «*Вдаряюся об мури / як мошкара / що стрибає на фари автівки / що мчить в пам'ять / і в безмежжя*» (М. Кривцов), *поїдуть до пам'яті*: «*Хлопці поїдуть додому / до світла й до пам'яті / до сонця і моря*» (М. Кривцов). В останньому прикладі сприйняття пам'яті як простору посилюється за допомогою синтаксичних засобів, а саме однорідних членів речення з назвами інших видів просторових понять (*додому, до моря*).

Метафора-фразеологізм *врізатися в пам'ять* концептуалізує пам'ять як м'який предмет, що може зазнати пошкоджень від чогось гострого чи великого: «*Дерева гілками / Покрученими / врізаються в пам'ять / нав'язали мені там вузлів / і дерев цих стільки скільки імен*» (М. Кривцов). У наведеному фрагменті поет поєднав кілька вербалізаторів концепту «пам'ять»: *ФО врізатися в пам'ять* й вислів *нав'язали вузлів*, що є трансформованим висловом *зав'язати вузлик* (щоб вчасно щось згадати), який своєю чергою є одним із засобів «вербалізації невербаліки» (Т. Осіпова) (Osipova, 2020) для вираження концепту «пам'ять».

Концептуалізація пам'яті як зображення виявляється в метафорі *стиратися з пам'яті*, в якій відображається одна з особливостей цього феномену – забувати ту інформацію, яка непотрібна або небажана людині: «*І коли охолонуть гармати, / як же гаряче буде в ліжках./ До укусів тебе цілуватиму, / щоб стирася із пам'яті жах*» (П. Вишебаба).

У поезії М. Кривцова пам'ять омовлюється і як пісок, що в цілому відповідає одній з базових моделей «пам'ять-стихія», адже в наївній картині світу пісок є елементом однієї з чотирьох головних стихій – землі: *«пам'ять [...] розсипається, як пісок поміж пальців / і зникає / щезає / немає»* (М. Кривцов). У такому контексті пам'ять вербалізується як така, що здатна поступово зникати, розвіюватися під тиском обставин і часу.

Авторська метафора М. Кривцова *транскрипція пам'яті*, використана поряд з «лінгвістичними» метафорами на позначення інших концептів, вербалізує пам'ять як текстове зображення, а саме транскрибований запис: *«Фонетика болю / транскрипція пам'яті / пунктуація смерті / граматики любові»* (М. Кривцов). Метафорична модель «пам'ять-зображення» виявляється також у порівнянні її із фотоальбомом: *«збирала зорі, розкладаючи в пам'яті, наче у фотоальбомі»* (М. Кривцов).

У поетичних творах М. Кривцова з особливою гостротою відбувається вербалізація феномену суспільної пам'яті як такої, що має безпосередній зв'язок із суспільством, адже пам'ять виконує не лише психофізіологічну, але й соціальну функцію. Людина, яка хоче дотримуватись певних соціальних норм, повинна увесь час *пам'ятати* про щось, *не забувати* чогось, оскільки пам'ять є носієм культурної інформації і правил. Здатність трансформуватися в історичну пам'ять, очевидно, є її основою. Збереження пам'яті про людину в колективі слугує запорукою її вічного життя, що вербалізовано у ФО *вічна пам'ять* як побажання завжди пам'ятати померлого (*Frazeologichnyi slovnyk ukraïnskoi movy*, 1993, кн. 2, р. 606). У вірші М. Кривцова «Він переїхав у Бучу в середині березня 2021-го» цей вислів звучить спершу як рефрен, що повторюється в кінці строф, що є завершенням періодів, у яких розповідається про мирне життя й загибель мешканців Бучі під час окупації: *«На хресті наче на айді-картці написано: тут спочиває номер 234 вічна пам'ять»*; *«На хресті наче татуванням закарбовано: тут спочиває номер 454 вічна пам'ять»*; *«На хресті наче на дошці оголошень написано: тут спочиває номер 451 вічна пам'ять»*. Остання строфа вірша, складена з рядків *тут спочиває номер (...) вічна пам'ять*, ніби візуалізує

хрести на численних могилах із цими надписами: *«Тут спочиває номер 176 вічна пам'ять / тут спочиває номер 201 вічна пам'ять / тут спочиває номер 163 вічна пам'ять / тут спочиває номер 308 вічна пам'ять».*

Таке художнє завершення з анафорою (*тут спочиває номер*) та епіфорою (*вічна пам'ять*) у цілому створює епітафію загиблому з не вказаним на хресті іменем, замість якого зазначається номер. Вона має на меті наголосити на трагізмі смерті українців під час російсько-української війни та є своєрідним заклик до того, щоб суспільство ніколи не забувало невинно вбитих, навіть попри те, що їхні імена можуть бути невідомими, зберігало події російсько-української війни в суспільній, відтак, і історичній пам'яті. У цілому для української культури характерною особливістю є зв'язок концепту «пам'ять» з концептами «обов'язок», «історія», «Батьківщина», «минуле», «майбутнє» та ін.

Ще з більшою гостротою М. Кривцов вербалізує проблему важливості суспільної пам'яті у вірші «Вітаємо всіх на найжахливішому ток-шоу», у якому кілька разів повторюється лексема *забуття*, що є вербалізатором одного з важливих процесів пам'яті – забування. В однойменному творі, який має саркастичний характер, поет використовує її як назву телеканалу (*«Вітаємо всіх на найжахливішому ток-шоу / «Війна» / на телеканалі «Забуття»: плескайте в долоньки, поки вони у вас є / тупотіть ніжками. Поки вони у вас є»*), на якому, хоч і піднімаються питання війни, однак розглядаються поверхово, часто романтизовано й занадто оптимістично (*«на телеканалі «Забуття»: хаймерси / шмаймерси / контратаки / свинособаки / вова їбаш їх / завтра переможемо»*). У токшоу зі зміщеними з війни акцентами, на яке гості-воїни запрошуються швидше як такі, кого сценаристи не стільки хочуть, скільки змушені запросити (бо ж війна все-таки!), інтерв'ю захисників перебиваються недолугою рекламою (*«Реклама на телеканалі «Забуття»: / замість звичайних парфумів / обирайте / «Дживанши» з нотками крові, землі та вогню. / Не бачите сонце третій тиждень, бо по вас працюють танчики? [...] Для вас пропонуємо пігулки / «Звичайне життя» [...] Купуйте також мікстуру «Байдужість» і льодяники «Втомився»*). Біль гостей-бійців, які втратили бойових побратимів, а іноді й себе, навмисне чи ненавмисне затирається, оскільки про нього йдеться впереміш

з іншими неважливими для сьогодення питаннями («Вже за кілька хвилин на телеканалі *«Забуття»* відбудеться державна лотерея «мінне поле». / *Завтра на найжахливішому ток-шоу у світі «Війна» / поговоримо про таке / Громада попрощалась із бійцем / зіркове подружжя розлучається / екстрасенс знає, коли ми переможемо / Слава Україні!»*). Зрештою це присипляє пильність глядачів, які поступово втрачають зв'язок із страшною воєнною реальністю, починають сприймати її як щось відсторонене від них, тобто впадають у стан суспільного забуття, що є шляхом до загибелі українців. У поезії це передається ужитими в першій та останній строфі рядками *«плескайте в долоньки, поки вони у вас є / тупотіть ніжками, / поки вони у вас є»*.

Отже, у сучасній воєнній поезії пам'ять активно концептуалізується в цілому за традиційними для української лінгвокультури моделями із відповідними мовними вербалізаторами. Вербалізація суспільної пам'яті демонструє її зв'язок із низкою інших культурно значущих концептів і є особливо актуальною, оскільки її збереження про воєнні події й страшні жертви, причини й наслідки війни є основою для історичної пам'яті, важливої для нащадків, для збереження України.

REFERENCES

Frazeolohichnyi slovnyk ukraïnskoi movy [Phraseological dictionary of the Ukrainian language]. (1993). Kyiv : Naukova dumka. (in Ukrainian).

Kryvtsov, Maksym – Dali. (2024). *Virshi z biinytsi* [Poems from the loophole]. Kyiv : Nash format. (in Ukrainian).

Kupina, Ya. (2011). *Verbalizatsiia kontseptu “pamiat” v ukraïnskii literaturnii movi* [Verbalization of the concept of “memory” in the Ukrainian literary language]. Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk. Kharkiv. (in Ukrainian).

Osipova, T. (2019). *Neverbalna komunikatsiia ta svoieridnist yii omovlennia v ukraïnskomu dyskursi: fenomen verbalizatsii neverbaliky* [Non-verbal communication and the peculiarity of its interpretation in Ukrainian discourse: the phenomenon of verbalization of non-verbals]. Kharkiv : vyd-vo Ivanchenka I.S. (in Ukrainian).

Vyshebaba, P. (2023). *Tilky ne pyshy meni pro viinu* [Just don't write to me about the war]. Kyiv : Vydavnytstvo Odniei Knyhy. (in Ukrainian).